

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

Національна академія наук України
Державна установа "Інститут технічних проблем
магнетизму Національної академії наук України"

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗИУМ

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ
Теорія і практика

SIEMA'2014

ПРОГРАМА

Харків – 2014

Шановний колега!

Запрошуємо прийняти участь у роботі
Міжнародного симпозиуму

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ Теорія і практика (SIEMA'2014)

Симпозиум відбудеться 23 – 24 жовтня 2014 г.
в Національному технічному університеті "ХПІ"

Організатор симпозиуму:
Національний технічний університет "ХПІ"

КАЛЕНДАР СИМПОЗИУМУ

23.10.2014 р. – четвер

9:00 - 16:00	Заїзд та розміщення учасників Реєстрація учасників
12:00 – 15:00	Екскурсія на НВО "Вертикаль"
13:00 - 14:00	Обід
15:00 - 16:00	Нарада завідувачів кафедр
16:00 - 18:30	Відкриття симпозиуму Пленарне засідання
19:00 - 22:00	Банкет для учасників та почесних гостей

24.10.2014 р. – п'ятниця

10:00 - 13:00	Засідання секцій
13:00 - 14:00	Обід
14:00 - 17:00	Засідання секцій
17:00 - 18:00	Пленарне засідання
18:00	Закриття симпозиуму

РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗИУМУ: українська, російська, англійська

Адреса організаційного комітету симпозиуму:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ",
Електротехнічний корпус, кафедра "Електричні апарати"

Телефони для довідок:

(057) 707 62 81, 097 460 42 77.

Факс: (057) 707 66 01.

web.kpi.kharkov.ua/siema

E-Mail – varshamova_i@rambler.ru

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету
ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович,
д.т.н., професор, ректор НТУ "ХПІ"

Заступники голови:

МАРЧЕНКО Андрій Петрович,
д.т.н., професор, проректор НТУ "ХПІ"

КРАВЕЦЬ Валерій Олексійович,
професор, проректор НТУ "ХПІ"

ДАНЬКО Володимир Григорович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПІ"

КЛИМЕНКО Борис Володимирович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Електричні апарати" НТУ "ХПІ"

РОЗОВ Володимир Юрійович
чл.-кор. НАН України, директор ДУ "Інститут технічних проблем магнетизму
Національної академії наук України" (Харків)

Члени організаційного комітету

БАРАНОВ Михайло Іванович
д.т.н., с.н.с., НДПКІ "Молнія" (Харків)

БАТИГІН Юрій Вікторович
д.т.н., професор, зав. каф. "Фізика" ХНАДУ (Харків)

БОЛЮХ Володимир Федорович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ВОІНОВ Володимир Володимирович
к.т.н., декан ЕМБ факультету НТУ "ХПІ" (Харків)

ГУРИН Анатолій Григорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електроізоляційна і кабельна техніка"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ЗАБЛОДСЬКИЙ Микола Миколайович
д.т.н., професор, проректор ДонДТУ (Алчевськ)

ЗАГРНЯК Михайло Васильович
д.т.н., професор, ректор КНУ (Кременчук)

КРАВЧЕНКО Володимир Іванович
д.т.н., професор, директор НДПКІ "Молнія" (Харків)

МІЛИХ Володимир Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" НТУ "ХПІ" (Харків)

МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричний транспорт та тепловозобудування"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ПЕТРУШИН Віктор Сергійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" ОНПУ (Одеса)

РУДАКОВ Валерій Васильович
д.т.н., професор, зав. каф. "Інженерна електрофізика" НТУ "ХПІ" (Харків)

СОСКОВ Анатолій Георгійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Теоретична і загальна електротехніка" ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова (Харків)

ТКАЧУК Василь Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини і апарати"
НУ "Львівська політехніка" (Львів)

ШИНКАРЕНКО Василь Федорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електромеханіка" НТУУ "КПІ" (Київ)

Координатор симпозиуму – Клименко Борис Володимирович

НАПРЯМИ ПРОГРАМИ СИМПОЗИУМУ

- Проблеми теорії і практики електричних машин і апаратів
- Техніка сильних електричних і магнітних полів
- Електроізоляційна і кабельна техніка
- Електричні станції, мережі і системи
- Теоретична електротехніка
- Зміст освіти за напрямками підготовки "Електротехніка і Електромеханіка"

четвер

23 жовтня 2014 г., 12:00 – 15:00

четвер

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Екскурсія на НВО "Вертикаль".

четвер

23 жовтня 2014 г., 15:00 – 16:00

четвер

НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР

Обговорення Закону України "Про вищу освіту"

Дискусія

четвер

23 жовтня 2014 г., 16:00 – 18:30

четвер

ВІДКРИТТЯ СИМПОЗИУМУ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Керівник: **ДАНЬКО Володимир Григорович**, д.т.н., професор,
завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПИ"

1. **Марченко А.П.** д.т.н., професор, проректор Національного технічного університету "ХПИ". Вступне слово.
2. **Омельяненко В.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Перспективные технологии на электротранспорте.
3. **Титар С.Я.** (АВМ "АМПЕР", Кременчук) Компания АВМ "АМПЕР" – лидер электротехнической отрасли Украины
4. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Стандарты ДСТУ ІЕС: хата без фундамента ...
5. **Болюх В.Ф.** (НТУ "ХПИ", Харьков) ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition.
6. **Розов В.Ю.** (ГУ "ИТПМ НАНУ", Харьков) Об усовершенствовании структуры и программы симпозиума SIEMA.

п'ятниця

24 жовтня 2014 г., 10:00 – 13:00

п'ятниця

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. **Васьковський Ю.М.**
Секретар - доц. **Юр'єва О.Ю.**

1. **Петренко А.Н., Шайда В.П., Петренко Н.Я.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Методика расчета тепловых сопротивлений статора и ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя.
2. **Лущик В.Д.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ) Вентильні індукторні генератори радіального збудження з суміщеними обмотками.
3. **Мілих В.І., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Аналіз динаміки електромагнітних і силових процесів в турбогенераторі.
4. **Прус В.В.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Складові втрати електричних машин із тривалим напрацюванням на відмову.
5. **Минко А.Н., Шевченко В.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Моделирование функциональной взаимосвязи массогабаритных показателей конструктивных частей турбогенераторов.
6. **Chemerys V., Borodiy I.** (National Aviation University of Ukraine, Kiev) Analysis of the wave process in the laminated core of the pulsed magnetic devices.
7. **Юхимчук В.Д., Наний В.В., Егоров А.В., Шилкова Л.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Потери мощности и тепловое состояние двигателя с катящимся ротором.
8. **Павленко Т.П., Токарь М.Н.** (НТУ "ХПИ", ПАО "Електромашинна" Харьков) Анализ свойств и определение возможности применения аморфной стали в магнитных системах электрических машин и аппаратов.
9. **Ромашихіна Ж.І.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Діагностика пошкодження стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом електрорушійної сили в обмотках статора.
10. **Ломов С.Г., Гаевская Н.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Энергоактивный автомобильный амортизатор.
11. **Кулинченко Г.В., Леонтьев П.В., Коробов, А.Г., Свиноренко Д.С.** (СГУ, Сумы) Оценка характеристик электропривода дроссельного устройства.

Дискусія

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. Мілих В.І.
Секретар - доц. Юр'єва О.Ю.

1. **Васьковський Ю.Н., Цивинський С.С., Титко О.І.** (НТУУ "КПІ", ІЕД НАНУ, Київ) Вплив ексцентриситету ротора потужного гідрогенератора на його демпферну систему.
2. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харків) Выбор законов изменения управляющих параметров для качественного процесса пуска вентильно-индукторного двигателя.
3. **Плюгін В.Є.** (ДонДТУ, Алчевськ) Об'єктно-орієнтована польова модель електромеханічних перетворювачів енергії.
4. **Сьомка О.О., Прус В.В.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Комп'ютеризований діагностичний комплекс для випробувань електричних машин на надійність.
5. **Матющенко О.В.** (ОНПУ, Одеса) Польові математичні моделі вентильних двигунів з постійними магнітами та їх порівняльний аналіз.
6. **Мілих В.І., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Програмовані побудова графічних моделей та організація чисельно-польових розрахунків турбогенераторів.
7. **Chemerys V., Borodiy I.** (National Aviation University of Ukraine, Kiev) Multilayer structure of electrical conductivity for contact surface of railgun.
8. **Юхимчук В.Д., Лук'янчикова С.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Використання новітніх технологій при виробництві турбогенераторів.
9. **Шевченко В.В., Панченко М.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Системы комплексного обследования турбогенераторов для оценки возможности продления срока их эксплуатации.
10. **Калініченко А.В.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Вплив дисбалансу ротора на електромагнітний момент вентильного реактивного двигуна
11. **Мирошніченко А.Г., Наний В.В., Дунев А.А., Масленников А.М., Потоцкий Д.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Магнитные потоки рассеяния в двигателе с катящимся ротором.
12. **Голенков Г.М., Аббасян М.** Моделирование работы коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным направлениями намагничивания постоянных магнитов при динамическом режиме

Дискусія

1. **Doležel I., Karban P., Mach F.** (Czech Technical University, Academy of Sciences of the Czech Republic (Institute of Thermomechanics), Praha, University of West Bohemia, Czech Republic Plzeň) Induction heating of rotating nonmagnetic billet in magnetic field produced by high-parameter permanent magnets.
2. **Levin M.I., Пентегов И.В., Рымар С.В., Lavreniuk A.V.** (Mirus International Inc., Ontario, Canada, Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев) Анализ конструкций шихтованных магнитопроводов силовых трехфазных трансформаторов.
3. **Levin M.I., Пентегов И.В., Рымар С.В., Lavreniuk A.V.** (Mirus International Inc., Ontario, Canada, Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев) Новые подходы при построении магнитопроводов силовых трансформаторов.
4. **Авдеева Е.А., Ставинский Р.А.** (НУК им. Адмирала Макарова, Николаев) Массоистомостные показатели пространственных аксиальных трехфазных электромагнитных систем с круговыми и шестигранными образующими контурами стержней витых магнитопроводов.
5. **Авдеева Е.А., Ставинский Р.А.** (НУК им. Адмирала Макарова, Николаев) Потери активной мощности в трехфазных трансформаторах с круговыми и шестигранными образующими контурами стержней витых пространственных магнитопроводов.
6. **Афанасов А.М.** (ДНУЖТ, Днепропетровск) Выбор рационального количества источников мощности системы взаимного нагружения тяговых электромашин.
7. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Влияние гидравлического демпфера на динамику двухпозиционного поляризованного актуатора.
8. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Влияние температуры нагрева контактной системы вакуумного выключателя на статические напряжения в материале вакуумного сильфона.
9. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Мультифизическая модель расчета граничного тока сваривания контактов вакуумного выключателя.
10. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Нестационарный нагрев движущихся объектов.
11. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Расчет контактных давлений в механических системах с помощью программы COMSOL MULTIPHYSICS.
12. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Расчет электромагнитных сил, действующих на тонкую ферромагнитную пластину в процессе магнитно-импульсной обработки.
13. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 16: Открытия и изобретения в металлургии.
14. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 17: Изобретения в сварке материалов.
15. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 18: Ракетная техника и покорение ближнего космоса.
16. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 19: Изучение и покорение дальнего космоса.
17. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 20: Изобретение компьютера и информационной сети интернет.

18. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 21: Искусственный интеллект и робототехника.
19. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Квантово-волновая природа электрического тока в металлическом проводнике и ее некоторые электрофизические макроявления.
20. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Некоторые результаты экспериментального исследования в высоковольтной лаборатории низкоэнергетических плазмидов искусственной шаровой молнии.
21. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Теоретические и экспериментальные результаты исследований по обоснованию существования в микроструктуре металлического проводника с током электронных дебройлевских полувольт.
22. **Бедерак Я.С.** (Публичное акционерное общество "АЗОТ", Черкассы) Применение метода экспоненциального сглаживания для восстановления утраченных данных технического учета электроэнергии на промышленных предприятиях.
23. **Бирюлин В.И., Чернышев А.С., Горлов А.Н., Хорошилов Н.В., Ларин О.М., Сергеев С.А., Куделина Д.В.** (ЮЗГУ, Курск, Россия) Газовыделение при повреждениях силовых трансформаторов и его ультразвуковая диагностика.
24. **Бойко Н.И., Евдошенко Л.С., Иванов В.М., Коняга С.Ф.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Электротехнология получения синтез-газа с использованием объёмных высоковольтных импульсных разрядов: коронного и барьерного.
25. **Болюх В.Ф., Олексенко С.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Сравнение электромеханических показателей индукционно-динамического и электромагнитного двигателей.
26. **Болюх В.Ф., Олексенко С.В., Шукин И.С.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Сравнительный анализ ударных электромеханических преобразователей индукционно-динамического, электродинамического и электромагнитного типа.
27. **Бондар Р.П., Чеботарун И.С., Подольцев О.Д.** (КНУБА, Институт электродинамики НАН Украины, Киев) Моделювання динамічних характеристик нелінійної коливальної системи із магнітною пружиною. Частина 1.
28. **Бондаренко А.Ю., Финкельштейн В.Б., Степанов А.А.** (НТУ "ХПИ", ХНУХ им. Бекетова, ХНАДУ, Харьков) Экспериментальная апробация электродинамической системы с прямым пропуском тока для внешней рихтовки автомобильных кузовов.
29. **Будашко В.В., Онищенко О.А.** (ОНМА, Одесса) Совершенствование системы управления подруливающим устройством комбинированного пропульсивного комплекса.
30. **Вакарюк Т.В., Петренко Н.Я., Петренко А.Н.** (НТУ "ХПИ", ХНУХ им. Бекетова, Харьков) Исследование температуры узлов асинхронного частотно-управляемого двигателя в зависимости от нагрузки и типа источника питания.
31. **Васильев Л.А., Мнускин Ю.В., Лужнев А.И.** (Донецкий национальный технический университет, Донецк) Универсальный вентильный реактивный двигатель с последовательным коммутационным буфером.
32. **Васьковский Ю.Н., Гайдено Ю.А., Русятинский А.Е.** (НТУУ "КПИ", Киев, ПАО "НПП "Смелянский электромеханический завод", Смела) Моделирование режимов работы тягового синхронного двигателя с постоянными магнитами.
33. **Васьковский Ю.Н., Гераскин А.А.** (НТУУ "КПИ", Киев) Вибродиагностика эксцентриситета ротора асинхронных машин на основе анализа вибровозмущающих сил.
34. **Веприк Ю.Н., Ганус О.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Контроль частоты в задачах математического моделирования и управления режимами электрических систем.

35. **Верхола А.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Определение экономически обоснованных параметров синхронного отключения при коммутации низковольтной цепи синхронным вакуумным контактором.
36. **Власенко Р.В., Бялобржеський О.В.** (Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского, Кременчуг) Алгоритм прогнозирующего управления трифазного силового активного фільтру.
37. **Волканин Е.Е., Некрасов А.В., Андрусенко А.М., Оксанич А.П., Ляшенко В.П.** (Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского, Кременчуг) Определение баланса сил, действующих на наночастицу в электротехнической системе магнитной сепарации.
38. **Гайдено Ю.А., Вишневецкий Т.С., Штогрин А.В.** (НТУУ "КПИ", Киев, ОП "Хмельницкая АЭС", Нетешин) 3D-моделирование для определения осевых сил, действующих на элементы торцевой зоны мощного турбогенератора.
39. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе в режиме пуска.
40. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ процесса пуска в имитационной модели вентильно-индукторного двигателя.
41. **Галиновский А.М.** (НТУУ "КПИ", Киев) Исследование электромашинно-вентильных преобразователей бесконтактных синхронных и асинхронизированных машин в системе схематехнического моделирования.
42. **Галиновский А.М., Дубчак Е.М., Ленская Е.А.** (НТУУ "КПИ", Отдел НТ политики Департамента технической политики Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов, Киев) Реверсивные тиристорные преобразователи бесконтактных синхронных компенсаторов.
43. **Гетьман А.В.** (ГУ "ИТПМ НАН Украины", Харьков) Метод экспериментального определения магнитного момента на основе пространственного гармонического анализа сигнатур магнитной индукции.
44. **Голенков Г.М., Аббасян М.** (КНУБА, Киев) Моделирование распределения магнитной индукции коаксиально-линейного двигателя с асиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов.
45. **Гребеников В.В., Прыймак М.В.** (Институт электродинамики НАНУ, Киев) Способы уменьшения пульсаций электромагнитного момента в электрических машинах с постоянными магнитами тангенциальной намагниченности.
46. **Грищук Ю.С., Виговський В.С.** (НТУ "ХПИ", Харків) Модернізація систем керування живильними насосами енергоблоку потужністю 200 МВт.
47. **Грищук Ю.С., Звєгінцев О.О.** (НТУ "ХПИ", Харків) Мікроконтролерний лабораторний стенд для досліджень автоматичних вимикачів.
48. **Грищук Ю.С., Зуєнко С.Л.** (НТУ "ХПИ", Харків) Аналіз мікропроцесорного терміналу шафи керування обігрівом тунелів метрополітену.
49. **Грищук Ю.С., Зуєнко С.Л.** (НТУ "ХПИ", Харків) Шафа керування обігрівом тунелів метрополітену з мікропроцесорним терміналом.
50. **Грищук Ю.С., Кругова О.С., Мельниченко В.М.** (НТУ "ХПИ", Харків) Лабораторний стенд для досліджень електроконвекторів.
51. **Грищук Ю.С., Метлюк О.Ю.** (НТУ "ХПИ", Харків) Лабораторний стенд для досліджень побутових холодильників.
52. **Грищук Ю.С., Уткін М.М.** (НТУ "ХПИ", Харків) Мікроконтролерний розчеплювач автоматичних вимикачів.
53. **Гуньо В.И., Дмитришин А.Я., Онищенко Л.И., Перекупка И.А., Топоров С.О.** (Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Николаев) Создание высоковольтных импульсных конденсаторов на основе комбинированного пленочного диэлектрика.
54. **Дегтев В.Г., Лаврук И.С.** (ОНПУ, Одесса) Синтез гомологических рядов многофазных обмоток и их гармонический анализ.
55. **Дзенис С.Е.** (ПАО "Электромашина", Харьков) Пути снижения механических потерь в подшипниках при проектировании энергоэффективных двигателей.

76. **Колиушко Г.М., Колиушко Д.Г., Руденко С.С.** (НИПКИ НТУ "ХПИ", Харьков) К вопросу повышения точности расчета нормируемых параметров заземляющих устройств действующих электроустановок.
77. **Костюков В.В., Канов Л.Н.** (Севастопольский национальный технический университет, Севастополь) Визуальное построение характеристических уравнений линейных электрических цепей.
78. **Костюков И.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ спектров напряжения на измерительной обмотке трансформаторного вихретокового преобразователя.
79. **Костюков И.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Повышение точности при оценке компонент напряженности магнитного поля в стальной проволоке брони силового кабеля.
80. **Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Бовдуй И.В., Волошко А.В., Виниченко Е.В., Котляров Д.А.** (ГУ "ИТГПМ НАН Украины", Харьков) Активное экранирование магнитного поля вблизи генераторных токопроводов электростанций.
81. **Кулинченко Г.В., Багута В.А.** (Сумский государственный университет, Сумы) Управление приводом системы дозирования полимерной композиции для отлива пленок.
82. **Кутик А.А., Егоров Б.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ путей увеличения механической монолитности и прочности обмоток печных трансформаторов.
83. **Кутковецкий В.Я.** (Черноморский державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв) Закон електромагнітної індукції.
84. **Кутковецкий В.Я.** (Черноморский державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв) Закон електромагнітної сили.
85. **Кутковецкий В.Я.** (Черноморский державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв) Законы аналізу електротехнічних мереж.
86. **Левков В.В.** (Національної академії Держприкордонслужби України, Хмельницький) Методика структурного синтезу підсистем утиліт систем електрозабезпечення технічних засобів охорони кордону.
87. **Лущик В.Д., Варварський А.Ю.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, ПАТ "Електромашина", Харків) Стартер-генератор для вертольотів.
88. **Лущик В.Д., Полезін С.Ю.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, ДонДТУ, Алчевськ) Реверс трифазних асинхронних двигунів з шестифазними обмотками.
89. **Лущик В.Д., Полезін С.Ю., Антипо Г.С.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, ПАТ "Стахановський завод технічного вуглецю", Стаханов) Передчасний вихід з ладу обмоток двополюсних асинхронних двигунів середньої потужності.
90. **Лущик В.Д., Тимощенко В.О.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, ПАТ "Луганський енергозавод", Луганськ) Методика створення двополюсних обмоток асинхронних машин із збільшеною кількістю паралельних гілок.
91. **Мазуренко Л.И., Джюра А.В., Романенко В.И.** (ИЭД НАН Украины, Киев) Моделирование автономной энергосистемы постоянного тока с асинхронными генераторами.
92. **Маляр В.С., Добушовська І.А.** (Національний університет "Львівська політехніка", Львів) Компенсація реактивної потужності в асинхронних електроприводах.
93. **Мильх В.И., Дубяга Р.В., Дубяга С.В., Елагин Р.А., Кошевой О.П., Матвеев П.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Расчетная оценка эффективности работы асинхронных электродвигателей и синхронных компенсаторов в энергосистеме.
94. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ переменной составляющей магнитного поля на поверхности вращающегося ротора турбогенератора.

95. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Расчетный и гармонический анализ магнитных полей в активной зоне турбогенератора в режиме нагрузки.
96. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Численно-полевая оценка эффективности укорочения обмотки статора турбогенератора.
97. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Численно-полевые расчеты электромагнитных параметров турбогенераторов.
98. **Нижевский И.В., Нижевский В.И.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Исследование влияния увлажнения, просыхания или промерзания верхнего слоя земли на электрические характеристики заземляющего устройства.
99. **Нижевский И.В., Нижевский В.И., Шишигин С.Л.** (НТУ "ХПИ", Харьков, ВГУ, Вологда, Россия) Исследование выравнивания электрических потенциалов по поверхности земли на занятой заземлителем территории.
100. **Осташевский Н.А., Петренко А.Н., Шайда В.П.** (НТУ "ХПИ", ХГУГХ им. Бекетова, Харьков) Разработка математической модели температурного поля ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя на основе дифференциальных уравнений теплопроводности.
101. **Павленко Т.П., Токарь М.Н.** (НТУ "ХПИ", ПАО "Електромашина", Харьков) Анализ и исследование свойств аморфных сплавов.
102. **Павленко Т.П., Токарь М.Н.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Возможности применения аморфных сталей в индуктивных датчиках тока.
103. **Петренко А.Н.** (ХГУГХ им. Бекетова, Харьков) Методика расчета параметров обмотки якоря автотракторного генератора комбинированного возбуждения.
104. **Петрушин В.С.** (ОНПУ, Одесса) Проектирование энергосберегающих асинхронных двигателей с использованием модифицированного критерия приведенных затрат.
105. **Петрушин В.С., Еноктаев Р.Н.** (ОНПУ, Одесса) Модификация критерия приведенных затрат электропривода для проектирования регулируемых асинхронных двигателей.
106. **Плюгин В.Е.** (ДонДТУ, Алчевськ) Классовая структура моделей электромеханического преобразователя энергии с использованием UML-диаграмм.
107. **Поляков М.А., Василевский В.В.** (ЗНТУ, Запорожье) Оценка остаточного ресурса изоляции на основе учета индивидуальных особенностей жизненного цикла силового трансформатора.
108. **Потоцкий Д.В., Шилкова Л.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Применяемые типы генераторов и особенности их эксплуатации в ветроэлектростанциях.
109. **Потоцкий Д.В., Шилкова Л.В., Масленников А.М.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Перспективы развития ветроэнергетики Украины.
110. **Резинкина М.М., Гринченко В.С., Кондусова Н.В.** (ДУ "Институт технічних проблем магнетизму Національної академії наук України", Українська державна академія залізничного транспорту, Харьков) Моделирование распределения однородного статического магнитного поля в окрестности стальной колонны.
111. **Розов В.Ю., Пелевин Д.Е., Левина С.В.** (ГУ "ИТГПМ НАН Украины", Харьков) Экспериментальные исследования явления ослабления статического геомагнитного поля в помещениях.
112. **Сиротин Ю.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Расчет реактивных проводимостей компенсатора для трехпроводной сети.
113. **Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Козлов В.С.** (ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг) Заходи модернізації P-Q теорії миттєвої потужності для роботи в умовах несинусоїдної несиметричної системи напруг.
114. **Скрупская Л.С., Олейник А.А., Сахно А.А.** (ЗНТУ, Запорожье) Построение моделей диагностирования состояния бумажно-масляной изоляции измерительных трансформаторов тока.

115. **Сьомка О.О., Прус В.В.** (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Кременчук) Урахування зміни теплових та вібраційних параметрів електричних машин із тривалим напрацюванням на відмову.
116. **Ткачук В.І., Жук В.І.** (Національний університет "Львівська політехніка", Львів) Математичне моделювання електромеханічних процесів у вентильному двигуні постійного струму.
117. **Ханин О.О., Егоров Б.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Влияние дробного числа пазов на полюс и фазу обмотки статора на вибрацию магнитопровода крупного гидрогенератора.
118. **Цодик И.А., Худобин К.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Учет эффекта вытеснения тока и насыщения магнитной цепи в математической модели асинхронного двигателя.
119. **Чабан В.И., Чабан О.В.** (Національний університет "Львівська політехніка", Львів) Рівняння несиметрії вузла живлення електромоторів при міжфазному короткому замиканні.
120. **Чаплыгин Е.А., Барбашова М.В., Сабокарь О.С.** (ХНАДУ, Харків) Экспериментальная апробация систем для измерения магнитных проницаемостей листовых металлов.
121. **Чепелюк А.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Анализ функциональных особенностей реле напряжения с фиксированными параметрами срабатывания и автоматическим повторным включением для защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети.
122. **Черкашина В.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Фактор времени в стратегии усовершенствования электрических сетей.
123. **Шевченко В.В., Милых В.И., Потоцкий Д.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Техно-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики.
124. **Шевченко В.В., Минко А.Н.** (НТУ "ХПИ", ГП завод "Електротяжмаш", Харків) Модернизация конструкций отечественных турбогенераторов с учетом требований поддержания их конкурентоспособности.
125. **Шинкаренко В.Ф., Наний В.В., Котлярова В.В., Дунев А.А., Егоров А.В.** (НТУУ "КПИ", Київ, НТУ "ХПИ", Харків) Особенности идентификации генетической информации в электромеханических преобразователях движения типа "винт-гайка".
126. **Шуруб Ю.В.** (Інститут електродинаміки НАН України, Київ) Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях.
127. **Щебенюк Л.А., Антонець Т.Ю.** (НТУ "ХПИ", ПАТ "завод Південкабель", Харків) До визначення розподілу температури в високовольтних силових кабелях із пластмасовою ізоляцією.
128. **Юр'єва О.Ю., Зубань Є.** (НТУ "ХПИ", Харків) Застосування постійних магнітів в лінійних коаксіальних двигунах з регулюванням частоти напруги живлячої мережі.
129. **Яковлев Г.В., Егоров Б.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Повышение безопасности эксплуатации турбогенератора с водородным охлаждением путем автоматизации контроля газоплотности.
130. **Ярошинский Н.С.** (ІИПТ НАН України, Николаев) Выбор режимов питания газоочистных систем для деструкции вредных газовых выбросов.
131. **Ярымбаш Д.С.** (ЗНТУ, Запоріжжя) Идентификация температурных зависимостей удельных электрических сопротивлений Керна в процессе графитации.

Відповідальний за випуск д-р. техн. наук, проф. Клименко Б.В.

Підп. до друку 17.10.2014 р. Формат 60×84/16. Папір офісний.
 Цифровий друк. Гарнітура Arial. Обл.-вид. арк. – 1,25. Наклад 100 прим.
 Зам. № 1643.

Друкарня "Мадрид". 61024, м. Харків, вул. Ольмінського, 11